

ИНТЕГРАЦИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА В НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА

Ахмедходжаев Равшан Темурович

Независимый исследователь, Ташкентский Государственный Экономический
Университет

orcid 0009-0004-0458-8080

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15524717>

Аннотация. В современном мире огромное значение уделяется вопросам устойчивого развития и экологии. Экологический туризм становится всё более популярным в мире и приносит значительный доход экономике, развитие в смежных отраслях. В данной научной статье подчёркивается преобразования и перспективы модернизации экологического туризма, обобщены меры по диверсификации экотуристских услуг, инфраструктуры, ускоренному развитию цифровых технологий в экотуризме Узбекистана.

Ключевые слова: Экологический туризм, устойчивое развитие, модернизация, маркетинг, экология, экономические показатели, экотуристские услуги, инфраструктура, цифровые технологии.

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda barqaror rivojlanish va ekologiya masalalariga katta ahamiyat berilmoqda. Dunyoda ekologik turizm tobora ommalashib, iqtisodiyotga katta daromad keltirmoqda, turdosh sohalarda rivojlanmoqda. Ushbu ilmiy maqolada ekologik turizmni modernizatsiya qilishning o'zgarishlari va istiqbollari ta'kidlangan, ekoturizm xizmatlari, infratuzilmasini diversifikatsiya qilish, O'zbekiston ekoturizmida raqamli texnologiyalarni jadal rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar umumlashirilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik turizm, barqaror rivojlanish, modernizatsiya, marketing, ekologiya, iqtisodiy ko'rsatkichlar, ekoturizm xizmatlari, infratuzilma, raqamli texnologiyalar.

Abstract. In the modern world, great importance is given to the issues of sustainable development and ecology. Ecological tourism is becoming more and more popular in the world and brings significant income to the economy, development in related industries. This scientific article highlights the transformation and prospects of modernisation of ecological tourism, summarises measures to diversify ecotourism services, infrastructure, accelerated development of digital technologies in ecotourism in Uzbekistan.

Keywords: Ecotourism, sustainable development, modernisation, marketing, ecology, economic performance, ecotourism services, infrastructure, digital technologies.

Вклад индустрии туризма в мировой валовой внутренний продукт (ВВП) в 2024 году составил около 11,1 трлн. долл. США. По предварительным оценкам, общий объем экспортных доходов от туризма (включая пассажирские перевозки) в 2024 году оценивается в рекордные 1,9 трлн. долл. США, что примерно на 3% выше, чем до пандемии. В настоящее время экотуризм охватывает более 10 процентов мирового туристического рынка, от 40 до 60 процентов всех международных туристов посещают центры экотуризма, из них 20-40 процентов ориентированы на туристские ресурсы дикой природы, что говорит о его

востребованности. Мировой рынок экологического туризма в 2024 году оценивался около 246,99 млрд. долл. США. Прогноз на период с 2024 по 2030 годы около 15,5 процентов совокупного среднегодового темпа роста [1]. В сфере туризма усиливается глобальная конкуренция. В настоящее время многие развитые и развивающиеся страны срочно выделяют обширные участки своей территории под заповедники и национальные парки, создают специальные организационные структуры, чтобы привлечь экотуристов, а с ними и их капиталы. Каждый доллар, вкладываемый в туристскую отрасль, приносит 3-4-кратную прибыль, а каждое новое рабочее место способствует созданию еще 2 рабочих мест в других отраслях. В сфере туризма занят в среднем каждый десятый житель Земли, примерно 70 подсекторов экономики связаны с туризмом.

Общий экспортный потенциал туризма Узбекистана оценивается в 10 миллиардов долларов США. В этом году планируется довести экспорт туристических услуг свыше 3,8 миллиардов долларов США. Также поставлена задача реализовать 91 проект на сумму 200 миллионов долларов США, создать 100 тысяч рабочих мест в сфере туризма и услуг.

Отечественная сфера туризма, в частности, экологический вид туризма наглядно демонстрирует силу реформ Нового Узбекистана. Стартовав с скромных позиций, экотуризм стремительно вышел на качественно новый уровень развития в стране. Узбекистан поставил перед собой масштабные цели по развитию направлений туризма, в частности, экологического туризма. Создаются максимально комфортные условия для увеличения потока экотуристов. Живописная природа, флора и фауна, удобная логистика, безопасность и инклюзивность, чистый горный воздух, продуманные экомаршруты и локации, новая туристская инфраструктура, делают экотуризм Узбекистана весьма привлекательным туристским направлением Средне-Азиатского региона.

Устойчивое развитие экологического туризма в Узбекистане способствует:

- привлечению в страну экотуристов, увеличение туристского потока;
- разработке и упорядочиванию правовых документов;
- систематизацию данных об экотуристских объектах;
- воспитанию экологической культуры населения;
- сохранению окружающей среды, охрана биоразнообразия;
- улучшению контроля над экологическими правонарушениями;
- контролю над чрезмерном туризмом на ООПТ.

Узбекистан в соответствии с принципом устойчивого развития реализует меры по улучшению, восстановлению и охране окружающей среды. Уделяет особое внимание сохранению экологического равновесия, обеспечением рационального природопользования, сохранения биоразнообразия горных районов, поддержкой и развитием сети особо охраняемых природных территорий, снижением рисков стихийно-разрушительных процессов в горах и оптимизацией эколого-хозяйственных связей, касающихся эксплуатации горных ресурсов и источников энергии.

Принятие Постановления «О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан» [2] является значительным шагом в развитии экотуризма в Узбекистане. С прошлого года реализуются ряд программ: «Ещё один день в Узбекистане». Программа предусматривает создание «Республиканских туристических колец», соединяющих туристические объекты областей и «Региональных туристических колец» между районами и городами. В рамках Программы «Путешествие в каждый сезон» будут реализованы мероприятия по продвижению экологического, оздоровительного

туризма весной и осенью, водного и курортного летом, экстремального и горнолыжного зимой. К открытию туристических сезонов будут проводиться фестивали.

Планомерное и стратегически правильное развитие экологического туризма позволяет повысить привлекательность Узбекистана для иностранных экотуристов. Узбекистан – страна с огромным экотуристическим и рекреационным потенциалом. Сейчас идет работа по диверсификации туристических услуг для того, чтобы гости, приезжающие в республику, могли не только насладиться созерцанием наших знаменитых исторических комплексов, но имели возможность разнообразить свое пребывание в стране. Для развития экотуризма в Узбекистане имеются уникальная природа, представители редких и исчезающих видов растительного и животного мира, археологические находки, палеонтологические останки, петроглифы, редкие геологические объекты, различные ландшафты (пустыни, плато, реки, озера, водопады, горы).

В Узбекистане существуют около 177 объектов национального природного наследия (с учетом заповедников и национальных природных парков). Среди них: 16 биологических объектов, состоящие из лесистой местности, арчовых рощ, кустовых зарослей и природных зон; 82 гидрологического объекта, включающие 50 родников, 14 озер, 3 реки, 10 водопадов, 4 ручьев и Аральское море; 31 геологический объект, куда входят 10 пещер, 5 ущелий, 10 гор, утесов и скал, 6 пустынь, дюн и барханов; палеонтологический объект «След динозавра». На этих территориях встречаются 102 вида (83 процентов) занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан позвоночных животных, 280 видов растений (89 процентов).

Туризм сможет развиваться лишь при рациональном использовании природных ресурсов. Защита окружающей среды и охрана природы – естественные союзники индустрии туризма. Сегодня задача дальнейшего туризма формируется как сведение к минимуму его отрицательного воздействия на природную среду, экологической безопасности, развитие экологической культуры населения.

В Узбекистане утверждена Стратегия по сохранению биологического разнообразия в Республике Узбекистан на период 2019 – 2028 годы [3]. Она предусматривает реализацию следующих приоритетных задач: расширение площади охраняемых природных территорий до 12 процентов от территории страны; облесение осушенного дна Аральского моря с доведением площади лесов до 1,2 млн. гектаров; создание единой информационной базы данных государственного мониторинга и государственного кадастра биоразнообразия на основе современных геоинформационных технологий (ГИС-технологии). Узбекистан поставил перед собой задачу довести уровень озеленения до 30 процентов к 2030 году. Планируется ежегодно в рамках проекта «Яшил макон» высаживать в городах и районах 200 миллионов деревьев и кустарников. В рамках COP16 в Эр-Рияде подписано Соглашение о создании офиса Международного союза охраны природы (МСОП) в Ташкенте, которое открылось 10 февраля 2024 года. С октября 2021 года признан статус членства Узбекистана в МСОП. Узбекистан стал 92-й страной, вступившей в МСОП, и первой среди стран Центральной Азии. В 2020 году Республика Узбекистан стала членом Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) и наладила сотрудничество в различных экологических областях. В рамках инициативы GIZ «Зелёная Центральная Азия» ведётся работа по поддержке экологических инноваций и технологий, снижающих воздействие антропогенного фактора на природу. Реализуются проекты GIZ «Интегрированное

управление земельными ресурсами в Центральной Азии» и «Экологически ориентированное региональное развитие региона Аральского моря». В 2022 году в Ташкенте открыто представительство Глобального института зелёного роста (GGGI) в Центральной Азии. Министерство экологии эффективно развивает многостороннее сотрудничество с ООН и ее специализированными агентствами. В сотрудничестве с ПРООН реализуются различные инициативы, а также ряд грантовых проектов по сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем в регионе Аральского моря. Анализ современного состояния охраняемых природных территорий в Узбекистане и современных тенденций в этой области показывает, что в последние годы количество и площади охраняемых природных территорий в стране увеличиваются.

Развитие экотуризма в Узбекистане имеет огромное значение не только для сохранения науки, культуры, образования, природы, решение вопросов по привлечению экотуристов к нашей природе, сохранения и увеличения мира редких растений и животных, но также и для решения экономических вопросов - улучшения социального условия местного населения, обеспечения их рабочими местами. Основополагающее значение для устойчивого развития туристской сферы имеет принятие таких принципов как: обеспечение финансовой поддержки для сохранения природы, предоставление финансовых льгот и расширение прав и возможностей местных жителей, защита прав человека, уважение к местной культуре и обычаям, повышение осведомленности об окружающей среде.

Экологические туры часто предусматривают занятие спортом, получение оздоровительных процедур. Всесезонные курорты Узбекистана развивают зимние виды спорта, для этого у них имеются горнолыжные трассы и подъёмники. Использование услуг активного отдыха и спорта также приносит значительную прибыль. Доход от спортивного туриста почти в три раза превышает средний чек традиционного туриста. А каждый сум, вложенный в развитие инфраструктуры активного туризма, прямо или косвенно приносит более 10 сумов дохода и дополнительные рабочие места. Развитие культуры активного отдыха поддерживает создание устойчивых туристических продуктов, адаптированных к региону. возможности для развития экстремального туризма имеются в Бостанлыкском и Паркентском районах, а также в Айдаркуле. В Муйнакском районе Республики Каракалпакстана есть все условия для успешного развития парашютного и аэродайверного туризма.

В Указе Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по улучшению туристической инфраструктуры и дальнейшему увеличению потока иностранных туристов в Республику Узбекистан» от 18.07.2024 года №УП-102 [4] отмечены: внедрение современных механизмов активного продвижения национальных туристических продуктов на мировом рынке, создание нового национального туристического бренда (торговой марки) Республики Узбекистан с привлечением консалтинговых компаний по маркетингу и брендингу, создание контентов туристического бренда экотуризма, создание системы продвижения туристического бренда Республики Узбекистан.

Информационные технологии играют решающую роль в экотуризме. Экотуризм может быть значительно улучшен за счёт интеграции аналитики данных, искусственного интеллекта. Путём предоставления интерактивных и погружающих в себя впечатлений, оптимизации планирования маршрутов и персонализации услуг. Информационные технологии позволяют создавать эффективные информационные платформы для

бронирования, виртуальную реальность (VR) для демонстрации мест назначения и устойчивые практики, такие как цифровой мониторинг среды обитания диких животных. В период с марта 2019 по март 2024 года число онлайн-поисков по запросу «экологичные путешествия» увеличилось на 26 процентов.

В Узбекистане началась разработка эффективной и долгосрочной стратегии развития туризма в Узбекистане до 2040 года, которая обеспечит интегрированное продвижение всех компонентов туристической индустрии для достижения целевых показателей. Постановлением Президента от 14.10.2024г. №ПП-358 «Об утверждении стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года» совершенствуются условия для внедрения технологий ИИ в экономические отрасли и исполнению задач, определённых в стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» [5].

Комитет по туризму в конце декабря 2023 года обсудил с главой Китайской академии туризма и культуры вопрос использования платформы Tourism Big Data Platform для туризма Узбекистана. Платформа предоставляет более 300 показателей и 140 индексов для онлайн-мониторинга и оценки состояния туристической индустрии Китая. Платформа создана в лаборатории «больших данных» при академии, совместно с турагентством Strip в 2017 году. По итогам встречи было решено создать подобную платформу в Узбекистане.

Комитет по туризму уделяет внимание внедрению цифровых технологий в сферу туризма. На встрече 05.12.2024 с ведущими туроператорами Узбекистана были предложены различные инициативы, включая создание онлайн-платформ для удобного бронирования услуг и внедрение системы цифровых визитов для туристов. В рамках международной выставки “ITB Berlin” в Берлине в 10.03.2025 года проведены переговоры с компанией “Expedia Inc.”, одной из наиболее авторитетных онлайн-туристических компаний мира, через платформы “Expedia.com”, “Hotels.com”, “Travelocity” и “Orbitz”. Рассмотрены возможности интеграции туроператоров и гостиничных сетей нашей страны в глобальные системы бронирования. Комитетом по туризму Узбекистана 13.06.2024 года подписан меморандум о сотрудничестве между и компанией «VISA».

Узбекистан двигаясь в ногу со временем цифровизирует туристскую информацию. Интернет сайт Комитета по туризму Узбекистана «www.uzbektourism.uz» стал более информативным. В нём появилось достаточно справочной и статистической информации, а публикуемые новости являются актуальными и эксклюзивными. Известный виртуальный туроператор компания OrehCA.com в 2024 году первой среди отечественных турфирм получила лицензию в качестве электронного СМИ от Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ) на одно доменных имен - OrehCA.uz. Теперь туроператор имеет полное право называться «туристско-информационной компанией». Необходимость получения лицензии в качестве электронного СМИ вызваны большим объемом новостной и аналитической информации, регулярно публикуемой на портале компании, большой и разнообразной аудиторией пользователей, а также необходимостью защиты авторских прав на публикации, фотоматериалы, творческие разработки туристского продукта. С целью популяризации туристического потенциала и привлекательности Узбекистана в качестве туристического направления в Великобритании было налажено сотрудничество с ведущим печатным изданием «National Geographic Traveler». В целях продвижения туристического потенциала республики и дальнейшего увеличения потока туристов выделены средства дипломатическим представительствам Республики Узбекистан в 28 зарубежных странах, а также обеспечены участие национальных туристических стендов и субъектов

предпринимательства в 16 международных туристических ярмарок в течении 10 месяцев текущего года. В 2024 году национальный туристический стенд Узбекистана был представлен на 22 международных ярмарках, прошедших в 19 ведущих странах мира. В 12 зарубежных странах прошли Roadshow, культурные и презентационные мероприятия.

REFERENCES

1. Ecotourism Global Market Report 2025. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/ecotourism-global-market-report>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, «О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан от 12.01.2024 г. № ПП-21.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, № 484 от 11.06.2019. Стратегия по сохранению биологического разнообразия в Республике Узбекистан на период 2019 – 2028 годы.
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по улучшению туристической инфраструктуры и дальнейшему увеличению потока иностранных туристов в Республику Узбекистан» от 18.07.2024 года, - №УП-102/
5. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года» от 14.10.2024г. №ПП-358.